

Abrigos Que Contam Histórias

Nelson Tito Almeida Domingos¹

Resumo: O presente artigo incide sobre o estudo dos abrigos naturais e seminaturais vernaculares existentes no concelho de Carrazeda de Ansiães. A investigação centra-se em tipologias construtivas elementares, de carácter primitivo, excluindo soluções arquitetónicas mais evoluídas que recorrem a materiais industriais — como cimento, tijolo ou tintas —, bem como a ferramentas e procedimentos construtivos complexos. Pretende-se, assim, valorizar e compreender os métodos naturais e tradicionais, na sua autenticidade e integralidade. Embora no território em análise se identifiquem numerosos exemplos, este trabalho não assume um carácter exaustivo ou quantitativo. Optou-se por destacar os casos mais representativos, especialmente aqueles que se encontram associados a narrativas comunitárias, memórias coletivas e práticas culturais que permanecem vivas, refletindo acontecimentos, lendas e tradições enraizadas no imaginário local.

1. Introdução

Os abrigos constituem soluções essenciais de proteção e refúgio para o ser humano, utilizados em diferentes contextos e por múltiplas razões: para salvaguarda face a condições meteorológicas adversas, defesa contra ataques de animais selvagens ou de outros seres humanos, satisfação de necessidades básicas de conforto ou, ainda, como espaços destinados a funções rituais ou sepulcrais.

A metodologia adotada neste estudo baseou-se numa análise documental, complementada pela recolha de testemunhos orais. Estes relatos, preservadores da memória intergeracional, foram posteriormente cotejados com fontes escritas, permitindo uma aproximação crítica às narrativas históricas e lendárias. Paralelamente, procederam-se a visitas de campo, com o objetivo de confirmar a existência das estruturas ou locais mencionados, registando-se evidências fotográficas, coordenadas de localização e descrições pormenorizadas.

No âmbito desta investigação foram realizadas seis entrevistas, a saber: Alexandre da Cruz Araújo², Idalina Alice Machado Samões³, Ilídio Fernando Monteiro⁴, Irene Amélia Monteiro⁵, Joaquim Araújo⁶, Teresa Araújo Fonseca⁷.

1. Nelson Tito Almeida Domingos, Técnico Superior de Turismo do Município de Carrazeda de Ansiães, com licenciatura em Turismo e uma especialização em História da Arte, Património e Turismo Cultural. E-mail: tito@cmca.pt Telemóvel: 915729938.

2. Entrevista realizada no dia 07-08-2025, nascido em 1937, natural de Mogo de Malta. Entrevista sobre a Quinta do Pobre.

3. Entrevista realizada no dia 06-08-2025, nascida em 1951, natural de Tralhariz. Entrevista sobre a Pala da Moura de Tralhariz.

4. Entrevista realizada no dia 08-09-2025, empresário, nascido em 1956 e natural de Ribalonga. Entrevista sobre o abrigo do Cachão da Rapa.

5. Entrevista realizada no dia 10-07-2025, nascida em 1942, natural de Ribalonga. Entrevista sobre a Pala do Ladrão.

6. Entrevista realizada no dia 06-08-2025, nascido em 1939, natural de Pinhal do Norte. Entrevista sobre a Pala da Carvalha, Lugar da Pala, Fonte da Porca, Capela do Diabo, Pala do Cabrão e Fraga da Moura.

7. Entrevista realizada no dia 05-08-2025, nascida em 1948, natural de Pinhal do Norte. Entrevista sobre a Capela do Diabo e a Fraga da Moura.

Fig. 1 Abrigo natural (Coordenadas 41.323152, -7.318878), Codeçais, monolítico com duas cavidades com covinhas tafoni. Fotografia - Nelson Tito

2. Abrigos Naturais

Os abrigos naturais, oferecidos pela própria natureza, foram amplamente usados pelo ser humano em contextos de sobrevivência como alternativa às construções artificiais, seja pela sua inexistência ou falta de capacidade técnica para as erguer. Considerados abrigos primitivos, permitiram a ocupação de estruturas naturais pré-existentes e estão ligados às primeiras formas de habitação e proteção, sendo os seus utilizadores conhecidos como trogloditas⁸.

Segundo Oliveira, E. et al. (1988), os abrigos naturais podem ser classificados em três tipos: Cavernas, descritas como vastas concavidades subterrâneas, compostas por várias galerias interligadas, que se estendem por vários quilómetros e apresentam uma

única abertura; Grutas, entendidas como concavidades mais ou menos profundas, abertas para o exterior, podendo, em alguns casos, dispor de mais do que uma câmara; Lapas, definidas como abrigos simples situados sob rochas, lajes avançadas sobre o solo ou grandes penedos apoiados uns nos outros, formando espaços protegidos.

Com base nesta tipologia, caverna e gruta, termos que, consoante os autores, podem ser usados como sinónimos, dificultando a sua distinção. Em Portugal, especialmente no concelho de Carraceda de Ansiães, as lapas são localmente conhecidas como palas⁹, sendo esta a tipologia mais utilizada no território.

Relativamente à toponímia de moura(s), existem vários nomes com a mesma designação para abrigos no concelho de Carraceda de Ansiães, assim como

Fig. 2 Pormenor das pinturas do Cachão da Rapa. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 3 Cova da Moira (Cachão da Rapa). Fotografia - Nelson Tito

existem inúmeras menções no território português, tendo em conta GOIA A. (2011) (...) *muitos sítios relacionados com “Mouros”; frequentemente construções antigas, anteriores ao período islâmico ou até pré-históricas como dólmenes ou mamoadas, estão ligados com lendas e contos populares em que os “Mouros” e as “Mouras” têm carácter de seres sobrenaturais ou míticos (...)*.

Não é certo que as mouras, moiras ou mouros¹⁰, estejam conexos com a ocupação árabe no território português, pois nem todas as estruturas têm uma ligação histórica direta com esta ocupação. MARQUES, A. (2013), refere que (...) *a norte, por exemplo, as pedras e penedos sugerem muitas vezes figuras incompreensíveis atribuídas aos mouros, ao diabo ou qualquer outra personagem sobrenatural, assim como o surgimento inexplicável de água numa rocha pode originar um qualquer culto ritualista suscetível de se transformar numa lenda*.

No que toca à natureza em si, é quase impossível não falar num processo natural que dá origem a vários abrigos, pois foram encontrados alguns com estas formas peculiares no concelho de Carraceda de Ansiães (Fig.1). O Geoparque Litoral de Viana do Castelo, explica muito bem este fenómeno, trata-se de um processo denominado de *tafoni* (plural de *tafone*, palavra de origem italiana que significa

perfuração ou janela) envolvem as formas alveolares e cavernosas presentes nas paredes e superfícies inferiores de blocos graníticos (...), a sua origem é controversa, com alguns autores defendendo uma origem subaérea, enquanto outros propõem que a sua formação seja iniciada ainda em profundidade, no mesmo tipo de processo edáfico de formação das *pias*.

2.1. Abrigos Pré-Históricos

Na Pré-história, segundo Lourenço e Branco (2012), existiam abrigos temporários, já que até ao Neolítico as populações eram sobretudo nómadas, aproveitando recursos de cada área para construir ou complementar abrigos naturais. Para isso, usavam materiais disponíveis no meio, como madeira, barro, palha, pedra, metais e peles, que não eram transportados, exigindo adaptação aos recursos locais. De acordo com Fernandes (2011), os abrigos tinham várias funções: habitação, refúgio, necrópole e, por vezes, contexto mágico ou religioso no Neolítico e Calcolítico. Em Carraceda de Ansiães foi identificado um abrigo pré-histórico confirmado e indícios hipotéticos de outro, junto ao Cachão da Rapa.

8. Que ou quem vive em cavernas ou debaixo da terra. “troglodita”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2025, <https://dicionario.priberam.org/troglodita>.

9. Pequena gruta ou cavidade aberta na rocha. 2. Laje que, sobressaindo, forma debaixo de si um abrigo natural., in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2025, <https://dicionario.priberam.org/pala>.

10. Relativo aos mouros. 2. Da Mauritânia. 3. De Marrocos. Nome masculino: 4. Indivíduo árabe ou berbere habitante do Norte de África. Fonte: “mouro”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2025, <https://dicionario.priberam.org/mouro>.

Fig. 4 Exterior Pala da Moura de Tralhariz. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 5 Interior da Pala da Moura de Tralhariz com Rui Chaves. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 6 Câmara a uma cota superior da câmara principal da Pala da Moura de Tralhariz, com Nelson Tito. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 7 Exterior do Abrigo de Parambos. Fotografia - Nelson Tito

2.1.1. Cova da Moira do Cachão da Rapa

As pinturas rupestres pré-históricas do Cachão da Rapa¹¹ (Fig.2), localizadas na União de Freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga, constituem, sem dúvida, um dos mais relevantes exemplos da arte rupestre deste período em Portugal. Diversos autores têm referido este local desde o século XVIII; contudo, o que o aproxima do âmbito deste artigo é a possibilidade de ter existido, na sua proximidade, um abrigo que, associado às pinturas, permite idealizar a hipótese de um espaço habitacional pré-histórico.

Tendo em conta a descrição do Sr. Padre, COSTA, A. (1706), o primeiro registo conhecido sobre as pinturas do Cachão da Rapa, *os naturais dizem, que estas pinturas se envelhecem umas, e se renovam outras, e que guarda esta pedra algum encantamento, porque querendo por vezes algumas pessoas examinar a cova, que se oculta debaixo, foram dentro mal tratadas, sem ver de quem.* CARDOSO, L. (1747), confirma também esta versão.

Já as Memórias de Ansiães, de MORAIS, J., MAGALHÃES, A. (1985), falam numa “Sala das Letras” que se

encontram a baixo da laje das pinturas rupestres, do lado do rio Douro: *(...) esta hum portal ao que parece obra da natureza, e entrando por elle dentro se acha em pedra firme hum grande salla com assentos, à roda, e no meio hum grande mesa tudo em pedra, como dizem pessoas que nelle têm entrado, que afirmam ver-se desta sala outra porta, que vai para as outras, que estam mais para dentro, (...) o Padre Domingos de Mendes (...) diz estar ali hum grande tesouro encantado, ou por imbição de o haver a se, achando-o, depois de entrar aquella primeira salla emtentando emtrar a segunda lhe deu tal fedor e pavor, que ficou trémulo, e incensato e a poucos dias lhe caíram os dentes, e nunca mais falou de sorte que bem se intendesse.*

ARGOTE, J. (1732), através de uma descrição do Cachão da Rapa, enviada por Joseph de Macedo Rosales, a vinte e cinco de novembro de 1725, cujo mandou examinar o local através do seu irmão, António Rosales de Carvalho, que morava em Noguelelo¹². O autor transcreveu o conteúdo do documento, onde se pode retirar o seguinte: *(...) No pé desta penha ha tradição, que havia entrada para hum gruta ,*

a cujos seyos ninguém entrou , porque constava , que querendo hum Clérigo de Linhares , Lugar distiante hum legoa do sitio , examinalla , sahira delia mudo, sem que houvesse diligencia sufficiente, que em todo o tempo , que depois viveo , declarasse , nem por acenos , nem por escrito o que dentro vira. Hoje se não acha a gruta, porque só se vê sitio onde haverá quinze annos vieram homens deste Reyno, cuja terra se não sabe, com instrumentos, e rompendo a gruta com homens, que pagarão bem, conduzidos do Lugar de Noguelelo, cavarão, e descobrirão vasos de barro, de que ainda se achão fragmentos, e só ficou entre os jornaleiros noticia, que levarão humã grãde Cruz de prata, e he tradição, que em aquellas penhas estão escondidos grandes thesouros. (...).

É curioso observar que as três descrições se encontram associadas a lendas, mas todas confirmam a existência de um abrigo – seja uma cova, um portal natural que dá acesso a uma sala, ou uma gruta –, situando-se sempre a uma cota inferior às pinturas.

Destaca-se, em particular, a última descrição que, além da lenda, menciona uma escavação no local, provavelmente realizada por caçadores de tesouros,

os quais poderão ou não ter retirado espólio da área do Cachão da Rapa. O facto mais relevante, contudo, é a possível destruição da “gruta”, uma vez que já em 1725 se registava a sua ausência, atribuída a essa intervenção.

Segundo Júnior, J. (1933), em outubro de 1930, procedeu-se à procura e ao reencontro das pinturas, após vários autores terem afirmado que estas teriam sido destruídas com a construção da linha ferroviária do Douro, no troço compreendido entre o Pinhão e Barca d’Alva, construído entre 1882 e 1887¹³. O que é certo, é que Santos Júnior as encontrou, e na prospeção do terreno, *por baixo do rochedo das pinturas vê-se uma cavidade natural que não é senão o intervalo entre grandes blocos de granitos amontoados. É muito irregular essa espécie de grutazinha ou galeria que tem de fundo apenas uma meia dúzia de metros. Passa-se desta cavidade para outra que lhe fica sobranceira e que é igualmente pouco funda e também anfractuosa.*

Identifica estas cavidades como sendo as covas, salas ou grutas, que foram descritas pelos autores supracitados que, como lendas que são, contêm exagero e desproporcionalidade.

11. Coordenadas: 41.198119, -7.394247.

12. Provavelmente refere-se à atual localidade de Nagozelo do Douro, pela semelhança do nome, e por referir que a localidade era perto do penedo. Não se encontrou nenhuma referência a uma localidade denominada de Noguelelo.

13. Fonte: PINA M. (2003).

Fig. 8 Interior do Abrigo de Parambos. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 9 Cisterna do Castelo de Ansiães. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 10 Pala dentro do Castelo de Ansiães, perto do Postigo da Traição. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 11 Abrigo no interior do Castelo, Câmara I. Fotografia - Nelson Tito

Santos Júnior refere ainda ter entrado *nos buracos que depois soube serem conhecidos pelo nome de Cova da Moira. Pesquisei cuidadosamente todos os recantos à luz duma vela, não fôsse escapar-me qualquer gravura ou sinal pintado que lá existisse. Não havia a mesa, nem bancos de pedra, nem nada que os pudesse lembrar, e mais nada que merecesse interesse arqueológico.*

A quando da visita de campo ao local, foi possível encontrar a Cova da Moira, tal como descrito por Santos Júnior, tratam-se de pequenas cavidades naturais. A primeira¹⁴ (Fig. 3), fica a uma cota inferior, a cerca de seis metros do painel com as pinturas rupestres. É composto por um grande rochedo que se apoia noutro que está fragmentado em dois, cabem cerca de três pessoas debruçadas.

Em relação ao outro buraco¹⁵, mais a baixo do primeiro, foi impossível ter acesso ao mesmo, pois localiza-se numa fenda entre os penedos, numa

zona muito íngreme, e devido à sua perigosidade, optou-se por fazer a prospeção através de um *drone*, confirmando-se o local.

Foi uma mais-valia a prospeção de Santos Júnior, pois à época, a barragem da Valeira¹⁶ ainda não tinha sido construída, e permitiu que o mesmo verificasse a vertente rochosa submersa abaixo do Cachão da Rapa.

Mas dados novos surgem através de uma entrevista a Ilídio Fernando Monteiro, pois revela que lhe chamavam (...) *buraco da rapa ou buraco dos mouros* (...). O abrigo foi novamente redescoberto por um amigo, o Sr. António Pinto¹⁷, *dizia que havia umas salas com mesas de pedra e bancos de pedra (...), sim esteve lá dentro (...) tanto mais lá para dentro também, que era preciso focos para se entrar porque não havia luz.*

Novamente é relatada existência de salas com mesas e bancos, mas também se perdeu a localização

da entrada devido a uma grande enchente do rio Douro, *consta-se que em 1962 o rio terá rodado uma pedra e obstruiu a entrada. O Sr. António Pinto foi lá algumas vezes e era por aqui, mas não se via o tal buraco, dizia ele como curiosidade que uma mulher grávida tinha de entrar de lado e não de frente, era um buraco muito estreito (...).*

A entrada estreita, já referida por vários autores, dificulta a localização do abrigo. No caso do Cabeço Furado, analisado adiante, o autor deste estudo passou várias vezes pelo local sem notar a abertura, camuflada e tão pequena que exigia entrar de perfil. Os registos documentam a descoberta, redescoberta e desaparecimento do abrigo, bem como o aparente desaparecimento e posterior reencontro das pinturas do Cachão da Rapa, levantando a hipótese de que a entrada tenha causado dilema semelhante.

2.1.2. Pala da Moura em Tralhariz

Na visita ao local¹⁸, no dia 9 de julho de 2025 constatou-se que o acesso ao abrigo é bastante difícil. O percurso faz-se por um caminho rural muito estreito e exclusivamente pedonal, atualmente

bastante degradado e coberto por matos. O autor, acompanhado por Rui Chaves, Lina Ramos e José Prado — que indicaram o local —, viu-se obrigado a abrir um novo trajeto, designado por atalho, devido à queda de várias árvores e à presença de arbustos espinhosos. Este atalho passa a cerca de cinquenta metros do abrigo e conduz a um caminho rural, o chamado estradão, situado aproximadamente cem metros abaixo e que permite a circulação de veículos todo-o-terreno. Segundo José Prado, este caminho era tradicionalmente utilizado para o transporte de cortiça com recurso a cavalos, mas, atualmente, existem troços intransitáveis devido ao abandono.

O abrigo (Fig. 4) tem um único acesso a Oeste, parcialmente obstruído por uma pedra possivelmente colocada de forma intencional. No interior (Fig. 5) existe uma ampla câmara que permite a permanência de várias pessoas em pé e, no mesmo nível, uma segunda, mais pequena e totalmente escura, onde cabem apenas pessoas sentadas, ambas identificadas com recurso a lanternas. Numa cota superior encontra-se uma terceira câmara, acessível por uma fenda estreita, com espaço para poucas pessoas de cócoras ou sentadas (Fig. 6), de onde se avista outra

14. Coordenadas: 41.198125, -7.394355.

15. Coordenadas: 41.198018, -7.394316.

16. A barragem da Valeira situa-se no distrito de Bragança, entre os concelhos de São João da Pesqueira (distrito de Viseu) e Carraceda de Ansiães. Entrou em funcionamento em 1975 e é alimentada pelo curso de água do rio Douro. A Valeira é uma barragem em gravidade, com 48 metros de altura. Pertence à bacia hidrográfica principal do Douro e possui uma bacia hidrográfica própria de 4388,0 km². Fonte: Barragem da Valeira na Infopédia [em linha]. Porto Editora. Disponível em [https://www.infopedia.pt/artigos/\\$barragem-da-valeira](https://www.infopedia.pt/artigos/$barragem-da-valeira) [visualizado em 2025-08-22 15:20:38].

17. Natural de Foz Tua, tinha um barco que o utilizou como pescador e areeiro no rio Douro, trabalhou até à década de noventa.

18. Coordenadas: 41.241040, -7.403197.

Fig. 12 Abrigo no interior do Castelo de Ansiães, Câmara 2. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 13 Entrada do Cabeço Furado. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 14 Interior do Cabeço Furado. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 15 Outro abrigo no Cabeço Furado. Fotografia - Nelson Tito

divisão semelhante situada ainda mais acima. Segundo a tradição popular, o nome Pala da Moura liga-se a uma lenda recordada por Idalina Alice Machado Samões, que em criança passava frequentemente pelo local quando acompanhava a mãe na recolha de lenha antes de ir para a escola.

A mesma refere que a sua mãe lhe dizia que ali era a pala da Moura e (...) *perguntava à minha mãe porque é que lhe chamavam a Pala da Moura, e a minha mãe então contava-nos a história que ali que viviam as mouras. E então alguém viu as mouras? E a minha mãe disse, olha havia um homem que passava aqui também com o cavalo carregado de lenha, e um dia caiu-lhe aqui a carga do cavalo, e o homem muito desanimado, agora quem é que me vai ajudar? Já era à noite, quem é que me vai ajudar? E então ouviu uma voz que lhe disse, bota as cordas que eu te ajudo, essa voz vinha da pala, da Pala da Moura. O homem deitou as cordas, do outro lado seguraram-lhe a lenha, e quando ele deitou a sobrecarga para arrochar a carga, botou a mão por baixo e espreitou, e viu então umas pernas muito branquinhas que eram da moura.*

Segundo a mesma, o homem nunca mais viu a moura, e seguiu o sei caminho.

PEREIRA, A., LOPES, I. (2005), confirmam que este abrigo foi utilizado, *não oferece quaisquer dúvidas o facto do abrigo ter sido ocupado durante a Pré-História, (...) a partir da observação de alguns fragmentos*

de cerâmica de fabrico manual recolhidos à superfície do solo (...). Assim como recolheram informação da população sobre umas possíveis “pinturas de sangue em forma de garfos”, mas que não conseguiram encontrar.

2.2. Abrigos Imemoriais

São abrigos cuja memória das comunidades perpetua histórias e lendas associadas ao longo dos tempos. Seja através de fontes escritas ou orais, que se podem transformar com o passar dos anos.

2.2.1. Abrigo de Parambos

Trata-se de um conjunto de penedos apoiados entre si, formando uma cobertura natural (Fig. 7 e 8). Apresenta uma entrada pequena e estreita, acessível ao nível do solo, que conduz a um espaço interior situado a uma cota inferior. O abrigo encontra-se localizado na encosta Oeste da serra da Reborosa, em posição isolada, rodeado por matos e árvores, junto a terrenos abandonados, caracterizados por socos sustentados por muros de pedra seca. Durante a abertura de caminhos destinados ao combate a incêndios, foi construído um destes percursos acima do abrigo, o que atualmente permite um acesso mais direto ao local.

Nada se conhece acerca desta estrutura, não existindo histórias, lendas ou tradições associadas, sendo apenas do conhecimento de poucas pessoas, entre as quais o autor deste estudo. A dificuldade em identificá-la deve-se, sobretudo, ao facto de a entrada ser estreita e de difícil visibilidade.

Este abrigo foi incluído na investigação por constituir um dos maiores exemplares naturais conhecidos no concelho, apresentando características que sugerem a sua possível utilização pelo ser humano. O espaço interior possui uma ampla câmara capaz de acomodar um grupo de pessoas em posição ereta, o que reforça a hipótese da sua função como local de abrigo.

2.2.2. Abrigos do Castelo de Ansiães

Muitas lendas de castelos mencionam túneis que ligam a outras localidades, e o Castelo de Ansiães não é exceção. Porém, não há provas materiais ou documentais da sua existência, permanecendo a ideia no âmbito da tradição oral. Ainda assim, foram identificadas entradas que a memória popular associa a esse túnel, podendo uma delas ter servido de abrigo natural.

MESQUITA J. (2004) contém algumas lendas, das quais uma delas vai ao encontro desta temática, (...) *dentro da fortaleza de Ansiães, havia uma galeria*

subterrânea, que passava por baixo do rio Douro pondo esta fortaleza em comunicação com a de Freixo de Numão (...), mas dista desta mais de treze quilómetros (...), uma cobra ou um cão, que lá caiu, foi sair na extremidade do orifício (...).

Mas existem dois locais que se posicionam para serem o orifício de entrada para as diferentes lendas, uma na cisterna do castelo (Fig.9) e outra num abrigo natural a poucos metros da cisterna.

Um exemplo da indicação de que a entrada do túnel se fazia através da cisterna foi descrito por MORAIS, C. (2006), (...) *do fundo da cisterna do castelo, sairia um grande túnel (...) ao castelo de Numão (...) seria usado pelos mouros para comunicarem com a comunidade muçulmana de Numão, para fugas, quando eram atacados pelos cristãos, mas também para levarem os cavalos a beberem ao Douro.*

Na verdade, existem várias variantes desta lenda, a mais citada é que vai sair no castelo de Numão, mas também existem outros locais onde o túnel do Castelo de Ansiães faz ligação, como exemplo, PERAFITA, A. (2010) através do relato de Maria do Amparo Martins que refere (...) *uma moura ali encantada, que tinha fugido do castelo de Carrazeda de Ansiães por um túnel que vem ter à Serra dos Montes, a dois quilómetros da localidade de Candedo, concelho de Murça.*

Fig. 16 Capela do Diabo. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 17 Entrada do Finchão do Lobo, com o Sr. Carlos Américo Moura da Costa. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 18 Exterior da Fraga da Moura de Felgueira. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 19 Interior da Fraga da Moura de Felgueira, com Teresa Fonseca. Fotografia - Nelson Tito

A outra entrada, trata-se de um abrigo natural¹⁹, que segundo PEREIRA, R. (1991), *há uma gruta que segundo constam, ligaria o interior do castelo ao rio Douro e por sua vez ao castelo de Numão (...), ainda hoje há quem diga que todos os anos, os moradores das aldeias limítrofes efectuavam a limpeza de uma longa escadaria que daria acesso a um “hall”*.

Numa reportagem da TVI, da autoria do jornalista Vítor Bandarra, intitulada *Lendas e mistérios: as cobras de cabeleira loura da aldeia de Vale de Pedro*, publicada a 6 de fevereiro de 2021, surge a confirmação da existência de um abrigo natural identificado como a entrada do suposto túnel. Tal indicação foi feita por duas anciãs, Marília e Prazeres, que apontaram o local e o designaram como “buraco”.

Atualmente, a entrada e o interior do abrigo encontram-se com muita terra, pela erosão hídrica, que arrastou materiais e acumulou sedimentos, agravada por ações humanas como deposição de pedras. Testemunhos de habitantes de Selores referem que a “gruta” ou “buraco” era outrora bem maior, sugerindo a sua possível utilização humana para diversos fins ao longo da ocupação milenar da

área. Os vestígios mais antigos, segundo PEREIRA, A., LOPES, I. (2005), remontam a cerca de cinco mil anos, situando-se no período calcolítico.

Foram identificados abrigos naturais não referidos por outros autores, mas registados durante a visita. Um situa-se a Sudoeste da porta do Postigo da Traição, a cerca de 55 metros, formado por um monólito granítico apoiado nas rochas (Fig. 10). Outro localiza-se a Sul da Igreja de S. Salvador de Ansiães, junto à muralha, composto por duas câmaras no mesmo conjunto de penedos, com cavidades que permitem a permanência ereta de várias pessoas (Fig. 11 e 12). Nas imediações existem ainda duas pequenas palas.

2.2.3. Cabeço Furado

Um abrigo que faz jus ao nome, localiza-se²⁰ no território de Vilarinho da Castanheira, precisamente num cabeço. É composto por um vasto aglomerado de rochas que se apoiam umas nas outras por entre os penedos.

A entrada do abrigo (Fig. 13), orientada a Oeste, é de difícil identificação devido à sua estreiteza e

ao facto de se encontrar “camuflada” entre outras rochas e penedos de aspeto semelhante. O acesso só é possível a uma pessoa de cada vez, sendo necessário atravessá-lo de lado.

Compreende-se, assim, a razão pela qual a comunidade de Vilarinho da Castanheira refere que este espaço teria servido para se esconderem da Guarda, uma vez que, para quem não conhece o local, a tarefa de localizar a entrada revela-se particularmente difícil. Entre todos os abrigos mencionados neste estudo, esta entrada constituiu o maior “quebra-cabeças” para ser identificada.

Após a passagem pela abertura, encontra-se uma pequena câmara, à direita da qual se abre outra de maiores dimensões (Fig. 14), com capacidade para acomodar um grupo de pessoas.

Ainda no Cabeço, regista-se a presença de outro abrigo natural (Fig. 15), situado cerca de dezoito metros a Sudoeste. Trata-se de uma estrutura semelhante, formada por rochas apoiadas entre si, criando uma câmara com uma ampla abertura voltada a Sul. Pelos vestígios observados no seu interior — garrafas de vidro e rolhas de cortiça — e pela sua proximidade a terrenos de cultivo, considera-se provável que este espaço tenha sido utilizado como abrigo agrícola.

2.2.4. Capela do Diabo

Trata-se de uma formação natural que faz parecer um arco de volta perfeita (Fig.16), cujo povo lhe atribui o nome de “capela” devido a esta semelhança, que por norma existe nas capelas e igrejas. Localiza-se²¹ em Pinhal do Norte e PERAFITA, A. (2010), através de um testemunho de Lucinda Caetano em 2009, refere que se encontra num local (...) *chamado Rebentão, há umas fragas que formam o feitio de uma capela. É a “capela do Diabo”. O povo sempre lhe chamou assim, e nós quando éramos pequenas não nos aproximávamos muito pois tínhamos muito medo àquele lugar.*

Através da entrevista de Joaquim Araújo, foi possível perceber qual a origem do nome, *como a fraga era maciça e aquela parte que está mais a baixo deslocou-se da outra por ela própria, e quando se deslocou começaram a dizer, isto só obra do diabo, só obra do diabo é que pode fazer isto (...) e ficou ali um arco e começaram as pessoas, souberam daquilo e iam ver, isto só por arte do diabo é que pode fazer isto, puseram-lhe a capela do diabo.*

A entrevistada Teresa da Conceição Araújo Fonseca, conta a lenda da capela do diabo, refere que as pessoas diziam que aparecia lá o diabo, e a sua

19. Coordenadas:41.203113, -7.305162.

20. Coordenadas: 41.176020, -7.242983.

21. Coordenadas: 41.302424, -7.345707.

Fig. 20 Pala nas imediações do monte, com Teresa Fonseca. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 21 Pé de Cabrito. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 22 Pala da Moura de Penafria. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 23 Pias no topo da pala. Fotografia - Nelson Tito

avó, Teresa de Jesus Mesquita, (...) dizia que andava por lá um encanto, chamavam-lhe um encanto, que era uma serpente que aparecia que era enorme, enorme, mas só aparecia a determinadas pessoas, e a minha avó dizia que a viu lá também. (...) Ela disse que perdeu a fala, só em casa é que conseguiu falar, que tinha a cabeça grande como a de um porco (...).

2.2.5. Finchão do Lobo

O nome peculiar "finchão", atribuído pela população de Campelos, freguesia de Linhares de Ansiães, terá origem na palavra "frincha"²², pois trata-se de um abrigo natural composto por uma fenda de grandes dimensões²³ (Fig.17), com cerca de vinte e cinco metros de comprimento por cerca de dez metros de altura.

O topo da fenda encontra-se semicoberto com rochas encravadas o que torna muito difícil encontrar a entrada para este abrigo. Quem não conheça, não consegue perceber que por baixo das rochas existe esta fenda.

Carlos Américo Moura da Costa²⁴, indicou o local e explicou o motivo da população de Campelos lhe dar este nome. Ouvia à sua avó, Engrácia Rosa dos Santos, que um casal de lobos escolheu aquele local para se abrigar, pois a loba estava prenha e tinha partido uma pata. O lobo teve de sustentar a loba e os futuros lobitos, ia caçar e retornava ao covil, e o povo colocou-lhe o nome de "Finchão do Lobo".

2.2.6. Fraga da Moura

Situada²⁵ na freguesia de Pinhal do Norte, próximo da localidade de Felgueira, no topo de um monte, trata-se de um conjunto assinalável de grandes penedos (Fig.18 e 19). Um abrigo natural constituído por uma fenda profunda de grandes dimensões entre dois penedos que se apoiam noutros rochedos, com algumas rochas que ficaram encravadas na fenda e que servem de cobertura. A visita desta, foi uma aventura em conjunto com Teresa da Conceição Araújo Fonseca, que guiou o autor do artigo por entre vegetação muito densa e arbustos espinhosos. Devido ao relevo muito

acentuado, foi necessário descansar, algumas vezes, em pequenas palas que rodeiam o local (Fig.20).

Existem duas versões sobre a lenda da fraga da moura, que como o próprio nome indica, associa a(s) moura(s) a este abrigo natural.

Segundo a entrevistada Teresa da Conceição Araújo Fonseca, a fraga da moura estava nuns terrenos dos seus avós, (...) e contam que apareciam lá as mouras, ora as mouras eram aquelas pessoas que dizem que não eram batizadas, e só as via, conseguia velas, as pessoas que também não eram batizadas. Então havia aí uma senhora que não estava batizada e dizia que as viu lá, a dançar, a fiar e a cantar.

Já o entrevistado Joaquim Araújo, relata que ouviu falar às pessoas mais antigas que a fraga da moura foi (...) habitada por umas mulheres moiras e essas mulheres moiras (...), iam por ali onde havia figueiras a apanhar os figos e que os punham ao sol a secar agora no verão e depois os figos que se transformavam em libras de ouro.

Refere ainda que veio um senhor do Porto, que casou na localidade de Pinhal do Norte, e quis conhecer o local porque ouviu esta lenda e (...) arranhou lá um grupo de rapazes para le ir ensinar e disse, eu vou à frente, quero ser o primeiro a lá chegar, e era para

apanhar as libras de ouro, ele creditou, o que libras de ouro não havia lá nenhuma, isso era lenda velha.

2.2.7. Lenda do Buraco do Pé de Cabrito

Contado por uma avó de uma aluna da localidade de Zedes, segundo MESQUITA J. (2004): Pergunta: - Ainda há mais alguma lenda? Resposta: - Sim, mas esta história é verdadeira. Pergunta: - Qual é? Resposta: - É a do Pé de Cabrito. Há muito tempo, um homem foi ao Pé de Cabrito (local de Zedes) e viu um buraco. Entrou e deparou numa sala onde se encontrava uma saia muito larga. Com essa saia fez um vestido para a sua irmã. O buraco ainda se encontra no mesmo sítio do Pé de Cabrito. Só que ninguém se atreve a entrar lá.

Visitado o local²⁶ (Fig.21), apesar das tentativas, não foi possível encontrar o "buraco" com uma câmara, apenas se encontraram pequenas cavidades onde não cabe uma pessoa.

2.2.8. Pala da Moura de Penafria

Trata-se de uma pala saliente (Fig.22) que é uma extensão do penedo granítico, que naturalmente se

22. Abertura estreita = FENDA, FISGA, GRETA. Fonte: "frincha", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2025, acedido a 11-08-2025 em: <https://dicionario.priberam.org/frincha>.

23. Coordenadas: 41.157391, -7.353077.

24. Natural de Campelos, nascido em 1972, contou a lenda associada ao Finchão do Lobo e indicou o local.

25. Coordenadas: 41.303682, -7.321441.

26. Coordenadas: 41.270806, -7.278457.

Fig. 24 Exterior da Pala do Ladrão. Fotografia - Nelson Tito.

Fig. 25 Interior da Pala do Ladrão. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 27 Pala do Rosinha ou Pala Redonda. Fotografia - Nelson Tito

formou, rodeada por um conjunto de rochas idênticas. Está localizada²⁷ a cerca de 680 metros do centro da localidade de Penafria, isolada, rodeada de matos e árvores.

Segundo a tradição popular e o que relata Armando dos Santos Borges²⁸, diz-se que na fraga onde está a pala, há uma espécie de cama (Fig.23), uma poça, em forma de pessoa, e dizem os antigos que quem se deitava ali, não conseguia sair de lá sem se por a pé.

Neste caso, a curta, mas interessante, estória, está baseada num conjunto de duas pias graníticas²⁹, uma mais alongada e outra mais redonda, por isso a tradição popular, no seu imaginário, lhe atribui uma forma antropomórfica.

2.2.9. Pala do Ladrão

Uma pala (Fig.24 e 25) composta por três penedos de grandes dimensões, dos quais um deles serve como cobertura apoiando-se nos outros dois. Forma um abrigo cujo interior apresenta uma largura que apenas permite a passagem de uma pessoa, mas cuja altura possibilita a circulação em posição vertical, dispondo ainda de dois acessos localizados nas extremidades. Encontra-se destacado na paisagem sobre o vale do rio Douro³⁰, mas ao longe ninguém identifica o abrigo, pois parece um penedo sólido, só junto ao local é que se consegue ver uma das entradas deste.

Segundo Irene Amélia Monteiro existem histórias do passado que deram o nome a este abrigo, pois antigamente (...) *haviam muitas pessoas que fugiam à polícia, outras possivelmente roubavam (...) quando*

a Guarda ia atrás deles eles escondiam-se aqui (...) e políticos que andavam fugidos escondiam-se aqui.

Irene conheceu este local porque os seus familiares tinham um terreno próximo chamado “a fraga”, e ela quando era pequena acompanhava os seus pais a pé para este terreno, onde semeavam batatas do cedo.

Relata que a pala do ladrão é um local propício para se esconderem, (...) *se viesse alguém eu escondia-me, entro por um lado e saio pelo outro, sem problemas, sem ninguém me ver (...), e as pessoas escondiam-se aqui, se quisessem até fazer aqui uma fogueireca também podiam fazer tem espaço, se quisessem dormir também dormiam, mas escondiam-se principalmente políticos (...), esqueci-me do nome, mas não sei se foi a minha irmã que falou num político daqui que se escondeu cá, (...) no tempo do Salazar e antes de salazar, não podemos atribuir as culpas só a Salazar, mas quando a polícia andava atrás deles, a polícia política a PIDE, eles tinham de fugir.*

2.2.10. Pala do Rosinha

Uma história verídica que corresponde a duas palas, António Joaquim Andrino³¹, conta que o Rosinha era um senhor, um eremita, que vivia numa pala na zona do Cabeço³² (Fig.26), e que tinha o costume de descer a encosta para pedir esmola na povoação de Castanheiro do Norte. Lembra-se que, em criança, por vezes metiam-se com ele na brincadeira, e que no inverno vinha todo enfuretado, porque para se aquecer acendia uma fogueira dentro do abrigo, e que depois se sujava todo.

Trata-se de uma pala formada por duas grandes rochas, em que uma assenta sobre a outra, originando uma pequena câmara com capacidade para acolher uma ou duas pessoas deitadas. O acesso ao abrigo encontra-se orientado a Sul e oferece uma vista privilegiada sobre o vale de Ribalonga e sobre a localidade de Castanheiro do Norte, situada a aproximadamente setecentos metros do centro da aldeia.

No interior foram identificados vestígios de fumo, indícios de que ali terão sido feitas fogueiras. Não é possível determinar se estes vestígios estão rela-

27. Coordenadas: 41.247534, -7.251384.

28. Nascido em 1937, natural de Penafria.

29. Tendo em conta o Geoparque Litoral de Viana do Castelo: *as pias são muito comuns na paisagem granítica do noroeste da Península Ibérica, correspondendo a pequenas depressões fechadas, normalmente circulares, em superfícies rochosas planas ou ligeiramente inclinadas, (...). A origem das pias tem sido motivo de debate científico, embora se reconheça que têm origem na meteorização química. Alguns autores defendem uma origem superficial (quando o granito está já sujeito aos agentes atmosféricos), em que a acumulação de água superficial em pequenas concavidades leva à formação de pias, por processos de meteorização química e física. Outros autores defendem uma origem endógena mais complexa, relacionada com a concentração de tensões em pontos específicos do maciço granítico, durante a sua instalação.*

30. Coordenadas: 41.207628, -7.394073.

31. Natural de Castanheiro do Norte, nascido em 1949, passou a sua infância até aos catorze anos na localidade supracitada, regressou mais tarde onde permanece atualmente.

32. Coordenadas: 41.231300, -7.377832.

Fig. 28 Penedo Furado. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 29 Pala da Carvalha, com Joaquim Araújo. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 30 Pala com Vitória Gonçalves. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 31 Inclinação do penedo e ao fundo, a Este, abrigo com Vitória Gonçalves. Fotografia - Nelson Tito

cionados com o Rosinha; contudo, no espaço envolvente não se observam marcas que sugiram a ocorrência de incêndios.

Fernanda Natália Lopes Pereira³³, refere que a sua mãe, Felicidade Lopes, lhe contou e ensinou outro local onde o Rosinha também habitava, chamavam-lhe a Pala do Rosinha ou conjuntamente Pala Redonda³⁴ (Fig.27).

Foi referido que o Rosinha era natural de São Mamede de Ribatua, no concelho de Alijó, a cerca de quatro quilómetros em linha reta do Castanheiro do Norte. Deslocava-se diariamente à aldeia para pedir esmola, sendo descrito como alto e robusto. Relata-se que não dialogava com homens, comunicando apenas com mulheres, possivelmente devido a um trauma associado ao sexo masculino.

Existiam várias famílias que tinham o hábito de lhe darem de comer, e o mesmo quando se deslocava à casa das pessoas tinha a prática de comer sempre a mesma coisa, como exemplo, *na casa da Sr.ª Marquinhas Rosa, comia pão com queijo, caso não tivesse queijo, já não aceitava o pão. Ia a casa do Sr. Magalhães, como tinha vacas, dava-lhe uma malga de sopas de leite com pão e açúcar.*

Na época em que o Rosinha por ali habitava, havia fornos de cozer pão na aldeia de Castanheiro do Norte, e era necessária muita lenha. As mateiras iam recolher giestas para aquecerem os fornos, e o Rosinha, como forma de retribuição pelas esmolas, apanhava as giestas e fazia molhos para elas levarem.

O fim de vida do Rosinha foi trágico. Na década de 1950, foi internado num hospício, onde faleceu pouco depois. Desconhece-se quem ordenou o envio, mas, à época, seria provavelmente o regedor da freguesia. Segundo a entrevistada, existe referência a este acontecimento num jornal. Sabe-se também que o Rosinha pedia comida no Solar da família Abreu e Lima, em Castanheiro do Norte, onde as criadas tinham autorização para lhe fornecer alimento. O avô da família, Amândio Barbosa de Abreu e Lima de Figueiredo, escreveu então o artigo no jornal de Celorico de Basto, manifestando repúdio pelo seu “aprisionamento” e morte. Contudo, não foi possível localizar o texto: a Biblioteca Municipal informou não dispor de todos os exemplares da década de 1950 e, apesar da pesquisa, nada foi encontrado em nome do autor,

apenas o registo de que foi escrivão no Tribunal de Celorico de Basto³⁵.

2.2.11. Penedo Furado

Existe uma lenda relativa a um penedo furado, de acordo com MESQUITA J. A. (2004), *entre o Pombal e o Pinhal do Norte há um penedo furado onde cabem 10 pessoas. À distância de sete braças dizem que há duas barras de ouro enterradas.*

Através de várias pesquisas, foi possível encontrar o local³⁶ (Fig.28), encontra-se na freguesia de Pombal, muito perto da localidade.

É composto por um monólito granítico com uma abertura numa das faces virada a Oeste. Trata-se do mesmo processo chamado “tafoni”, de desgaste da rocha, que forma uma cavidade na rocha de grandes dimensões, onde cabem duas pessoas de pé, pelo menos com a altura do autor, 1,79 cm, um claro exagero quando comparativamente com a lenda.

2.3. Abrigos Agrícolas (Naturais)

Tendo em conta CAMPOS, C. M. O. (2024), os “(...) abrigos pastoris que, como o próprio nome indica, são simples refúgios de pequenas dimensões que protege o pastor, das intempéries (...)”. São estruturas naturais, seminaturais ou artificiais que prestam um auxílio imediato aos pastores, de modo a que se consigam proteger. Tal como outros abrigos idênticos que apoiam as explorações agrícolas e hortas.

No concelho de Carraceda de Ansiães existem inúmeros abrigos agrícolas, destacam-se apenas alguns que o autor considera serem mais relevantes para servirem como exemplos.

2.3.1. Pala da Carvalha

Situada na freguesia de Pinhal de Norte³⁷, é composta por um grande penedo que assenta noutro penedo de menores dimensões, formando um abrigo com uma larga entrada virada a Oeste (Fig.29).

33. Natural de Benguela, Angola, nascida em 1963.

34. Coordenadas: 41.243980, -7.378147.

35. DIÁRIO DO GOVERNO, Número 222 – Ano 1913. Ministério da Justiça, Setembro 12. Acedido em 25-08-2025 em: <https://files.diariodare-publica.pt/1s/1913/09/22200/35733573.pdf>.

36. Coordenadas:41.289324, -7.352597.

37. Coordenadas:41.306994, -7.355302.

Fig. 32 Pedra Rainha. Fotografia - Ricardo Saavedra

Fig. 33 Chozo Fermin. Fotografia - GrehAlv (2020)

Fig. 34 Abrigo de pastor em Parambos. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 35 Abrigo do Guarda. Fotografia - Nelson Tito

É um abrigo que foi utilizado por pastores, corticeiros e agricultores em geral, que se abrigavam das chuvas. A entrevista realizada com o senhor Joaquim Araújo confirma que (...) *isto é um nome muito antigo, ouvia falar aos meus avós e outros mais velhos que foi as primeiras habitações dos mouros. E eu também já habitei isto, o meu avô tinha aqui um prédio aqui em baixo, e tinha animais, vinha lá estrumar com os animais e eu é que andava com eles e eu vinha aqui dormir à noite (...)*.

2.3.2. Pala dos Pereiros

Trata-se de um conjunto de abrigos naturais que, em tempos, serviram de apoio às atividades agrícolas, atualmente abandonadas. No passado, o espaço era dedicado ao cultivo de árvores de fruto, destacando-se o olival e o sobreiral, incluindo-se ainda vinha, hortas e cereais. De acordo com o testemunho de Vitória Gonçalves, estes abrigos encontram-se num terreno denominado “Tamões”, que pertenceu ao seu avô, António Maria Gonçalves, cultivado a partir de 1940 e que, na atualidade, é propriedade de uma sua tia.

38. Coordenadas: 41.308663, -7.292201.

As memórias do local evidenciam a importância dos abrigos na prática agrícola. O acesso fazia-se por um carreiro estreito, usado por cavalos ou mulas. Em dias de vento ou chuva, os trabalhadores refugiavam-se neles e guardavam os utensílios, facto corroborado pelos objetos ainda encontrados no local, como fragmentos de foices, cântaros, baldes e peças de charrua.

Dois dos abrigos encontram-se no mesmo penedo de grandes dimensões³⁸. Orientada a Sul, encontra-se uma pala (Fig. 30), enquanto a Norte a formação rochosa cria um avançado com inclinação acentuada, proporcionando abrigo a quem se refugiar sob a sua projeção. A Este do local regista-se ainda outro abrigo, formado pela junção de dois penedos no topo (Fig. 31).

Estes abrigos naturais foram selecionados por evidenciarem a sua relevância no contexto agrícola, servindo de repouso, proteção contra intempéries e resguardo de utensílios, dispensando a construção de casas de apoio e facilitando o quotidiano dos proprietários.

2.3.3. Pedra Rainha

Nome dado pelo autor At Ento (2007) no blog Viver Parambos, a quando de uma caminhada, passaram na Aborraceira, encontrando a “Pedra Rainha”³⁹. Foi descoberta por António João Seixas⁴⁰, que a utilizou como abrigo quando andava a guardar o rebanho de ovelhas naquele local.

A natureza trabalhou e formou um magnífico abrigo (Fig.32), uma obra da natureza onde cabe um ser humano de pé confortavelmente, e visualmente torna-se uma obra digna de ser admirada.

Trata-se de uma rocha granítica de forma cônica, oca no seu interior e com uma abertura numa das faces. Trata-se do mesmo fenómeno já abordado anteriormente, o processo chamado “tafoni” de desgaste da rocha.

Como curiosidade, esta estrutura natural faz lembrar ao autor do artigo, o refúgio artificial de pedra de *Chozo Fermin* (Fig.33), em Valdepeñas, abrigos denominados de “bombos” localizados em *La Mancha*, feitos de pedra seca, que se encontram no centro da Espanha. Segundo JIMÉNEZ, T. S. M., (2010), *el bombo es un refugio rural realizado en piedra seca*,

39. Coordenadas: 41.259504, -7.383678.

40. Natural de Parambos, nascido em 1955.

producto de la evolución formal y morfológica del chozo, de la cabaña de pastores, respondiendo a una misma necesidad, que gracias a la evolución del edificio en cuanto a sus dimensiones y programa, ha sido usado no solo como refugio, sino como vivienda de temporadas, íntimamente relacionada con la actividad agrícola y ganadera.

3. Abrigos Seminaturais Vernaculares

De acordo com Oliveira et al. (1988), os abrigos seminaturais correspondem à adaptação e melhoria dos abrigos naturais mediante a intervenção humana. Nesses casos, o ser humano recorre à escavação em terrenos ou rochas de menor dureza, aproveitando as características do meio natural para construir o abrigo, em contraste com as formações espontâneas de palas, grutas ou cavernas.

No que respeita à arquitetura vernacular, esta prática está associada à necessidade do ser humano em abandonar os abrigos naturais, passando a edificar estruturas fixas mais elaboradas, com recurso a materiais locais. Tal processo encon-

Fig. 36 Abrigo principal dos Buracos de S. Miguel.
Fotografia - Nelson Tito

Fig. 37 Pala virada a Oeste dos Buracos de S. Miguel.
Fotografia - Nelson Tito

Fig. 38 Pala virada a Sul dos Buracos de S. Miguel.
Fotografia - Nelson Tito

Fig. 39 Lugar da Pala. Fotografia - Nelson Tito

tra-se intimamente relacionado com a transição do nomadismo para o sedentarismo.

OLIVER, P. (2006), refere que a definição de arquitetura vernacular, ou tradicional, não é fácil de responder (...) *we can do much more by example than by definition. The etymological roots of the word 'architect', from the Greek arkhi- and tekton, mean 'chief builder', while 'architecture' is defined as the 'science of building'. The word 'vernacular' derives from the Latin vernaculus, meaning 'native', so the definition 'native science of building' is really quite appropriate. (...) In using the generally accepted phrase 'vernacular architecture', I am embracing all the types of building made by people in tribal, folk, peasant and popular societies where an architect, or specialist designer, is not employed.*

Em Carrazeda de Ansiães foram identificados vários abrigos seminaturais de caráter vernacular, usados para habitação e resguardo/armazenamento agrícola. De formas sobretudo retangulares ou quadrangulares, adaptam-se aos afloramentos rochosos e são construídos em pedra seca (granito ou xisto), aproveitando penedos naturais como cobertura. Alguns recorrem a telhas tradicionais, sustentadas por traves de madeira. Os materiais refletem os recursos locais,

evidenciando a relação entre o meio natural e as soluções construtivas. Segundo Baptista (2021), a construção vernacular corresponde a formas tradicionais que utilizam os recursos da envolvente, em contraste com técnicas arquitetónicas mais avançadas.

Segundo o mesmo autor, *assim, sendo a Arquitetura Vernacular moldada pelo clima, cultura, economia local, tipos de recursos naturais e localização geográfica, é possível fazer uma divisão dos diferentes tipos de arquitetura vernacular, baseando-se na combinação destes fatores.*

3.1. Abrigo de Pastor

Localizado na freguesia de Parambos⁴¹, a cerca de um quilómetro da localidade de S. Pedro, a estrutura é facilmente observável a partir da estrada municipal n.º 633, apresentando ao longe a forma que remete para um forno de secar figos. Trata-se de uma construção em pedra seca (Fig. 34), em especial no lado voltado a Norte e a Este, bem como na cobertura, composta por lajes de pedra talhada, planas e de maiores dimensões, que se apoiam em rochas situadas a Oeste. A edificação apresenta apenas uma abertura, orientada a Sul.

No interior encontra-se uma câmara ampla e, numa pequena cavidade da rocha, observa-se uma pedra tosca que sustenta um dos lados de um lintel, igualmente em pedra tosca, cuja outra extremidade assenta diretamente na rocha. Esta configuração sugere que o espaço poderia ter funcionado como local para acender fogueiras; contudo, a ausência de chaminé leva a supor que o fumo se dissiparia pela abertura principal.

Não existem registos documentais sobre a história desta estrutura. Todavia, a sua relevância justifica-se pela semelhança com abrigos pastoris identificados noutras regiões da Península Ibérica, bem como pela sua singularidade. Com efeito, no decurso da pesquisa de campo realizada não foi encontrado outro abrigo de características análogas.

3.2. Casa do Guarda

O nome “Casa do Guarda” foi dado aquando da implementação de uma Pequena Rota denominada de “Trilho da Fraga da Ola”, que passa em frente ao abrigo⁴², inaugurada a 29 de maio 2022.

Não existindo qualquer relação entre o topónimo e a eventual utilização do local pela Guarda,

a designação advém unicamente das condições privilegiadas de visibilidade que o espaço oferece, remetendo para a ideia de vigia ou de “guardar” a paisagem.

Trata-se de um abrigo pastoril (Fig. 35), integrado na paisagem do vale do Douro, constituído por um conjunto de rochas apoiadas em dois penedos, formando uma pala com abertura orientada a Sudeste. Antecedendo a entrada, observa-se uma parede em pedra tosca com uma pequena abertura que funciona como acesso, sendo este o único elemento resultante de intervenção humana.

3.3. Buracos de S. Miguel

Os Buracos de S. Miguel vêm descritos nas Memórias de Ansiães, situando-os por detrás do monte do castelo da parte virada para o rio Douro, “*estam huns grandes largos e compridos por debaixo da terra, que parecem serem impossíveis em sua feição pelas fragas e rochedos que tem aquelle grande e alto monte, (...) que de sua emtrada vam acima, e tem por dentro grandes larguezas, e tanto na flor da terra que quem falla dentro se ouve falar pelos que estam de fora na mesma direitura (...)*”.

41. Coordenadas: 41.222358, -7.368836.

42. Coordenadas: 41.157912, -7.219450.

Fig. 40 Pala da Santrilha. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 41 Pala do Cabrão. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 43 Pala do Sábio, com Carlos Costa no seu interior. Fotografia - Nelson Tito.

Na atualidade, a memória do local subsiste apenas no testemunho de Teresa Trigo Almeida, nonagenária que recorda ouvir dos seus pais a narrativa segundo a qual três irmãos se deslocavam para umas grutas situadas atrás do castelo de Linhares, onde se dedicavam à fição do linho. Refere ainda que essas mulheres realizavam os seus percursos durante a noite, evitando mostrarem-se à população.

Com base em indicações fornecidas por membros da Junta de Freguesia de Linhares, foi possível identificar o conjunto de abrigos. A prospeção do local revelou-se particularmente exigente, constituindo uma verdadeira aventura, dado tratar-se de um monte rochoso, íngreme e de difícil acesso, coberto por arbustos espinhosos e mato denso, o que dificultou consideravelmente a tarefa de localização.

Os Buracos de S. Miguel encontram-se muito próximos uns dos outros, contém um penedo que em contacto com outros formando o abrigo principal⁴³ virado a Nascente (Fig.36), este consegue albergar algumas pessoas de pé e a sua entrada de facto faz jus ao nome, é um buraco entre as rochas. O mesmo

43. Coordenadas:41.201458, -7.366937.

44. Coordenadas: 41.308027, -7.354502.

45. Coordenadas:41.309444, -7.329179.

penedo contém uma pala de grande dimensão virada a Oeste (Fig.37), e outra virada a Sul (Fig.38). Mais a Sul desta estrutura, encontra-se outro abrigo de menor dimensão.

No seu interior é possível verificar a existência de intervenção humana, com a colocação de pedra seca sobreposta. Curiosamente, existe um muro, que percorre uma grande extensão e que termina precisamente neste penedo.

3.4. Currais da Freguesia de Pinhal do Norte

Existem três abrigos que foram utilizados para guardar o gado. O “Lugar da Pala”⁴⁴ (Fig.39), contém um muro de pedra seca virado para Oeste e que envolve a pala.

“Pala da Santrilha”⁴⁵ (Fig.40), abrigo agrícola junto a uma vinha cultivada, a Oeste contém uma pala natural que serve de abrigo contra as intempéries, e a Norte foi construído um muro que aproveita a cobertura do penedo granítico, formando um curral para guardar o gado.

Fig. 42 Pala da Fonte da Porca. Fotografia de Nelson Tito

Pala do Cabrão⁴⁶(Fig.41), constituída por dois grandes penedos encostados um ao outro, e rodeados por várias rochas de grandes dimensões. Contém um muro de pedra seca a meio da pala, formando duas divisões. Relativamente ao nome desta pala pouco se sabe, mas tudo indica que se deve ao facto de servir para guardar cabras, e lhe tenham colocado o nome alusivo ao macho da cabra.

3.5. Pala da Fonte da Porca

Ainda na freguesia de Pinhal do Norte, junto a um ribeiro, encontra-se a Pala da Fonte da Porca⁴⁷, constituída por um grande penedo assente em três rochas, que formam uma câmara com entrada virada a Oeste (Fig.42).

O entrevistado Joaquim Araújo conta como é que surgiu o nome da pala durante a estação de verão, (...) ali a ribeira chega nesta altura e deixa de cor-

46. Coordenadas: 41.301264, -7.351408.

47. Coordenadas:41.309112, -7.353734.

48. Segundo o Arquivo Distrital do Porto: (...) Clemente Joaquim da Fonseca Guimarães Menéres constituiu a “Sociedade Clemente Menéres, Limitada”. Esta empresa familiar foi a primeira sociedade de responsabilidade limitada constituída em Portugal no âmbito da exploração agrícola, baseada essencialmente nos produtos: cortiça, vinho e azeite. Assim, a 18 de dezembro de 1902, o desejo de Clemente Menéres em conservar indivisíveis as propriedades que detinha em Trás-os-Montes, nas quais se incluíam à data, cerca de 200 mil pés de sobreiros, foi concretizado e formalizado.

49. Coordenadas: 41.168885, -7.354092.

rer, os porcos não tinham onde se alimentar, (...) os porcos num sitio qualquer viram humidade raparam, raparam e descobriram água, a rapar a rapar com o focinho ou com as patas (...) puseram-lhe o nome da Fonte da Porca.

Segundo o mesmo entrevistado, este abrigo, com um nome curioso, serviu como habitação temporária, utilizada pelos empregados do Meneres⁴⁸ quando andavam a tirar cortiça, eles vinham para aí, andavam aí todo o dia, à noite ficavam aí, dormiam lá, traziam uma mulher para fazer de comer, aí abaixo havia ali um nascente sabiam bem onde é que era, a mulher ia lá à água (...) eram de longe, vinham do Alentejo para aqui.

3.6. Pala do Sábio

Trata-se de um abrigo (Fig.43) junto à localidade de Campelos⁴⁹, freguesia de Linhares de Ansiães. O

Fig. 44 Manuel António Araújo.
Fotografia - Alexandre Araújo (07-11-1964)

penedo principal sofreu o processo natural “tafoni”, que formou uma cavidade no interior do penedo, onde cabem cerca de cinco pessoas de pé. Está apoiado no afloramento rochoso, com entrada estreita virada a Este, onde foi colocada pedra seca para formar um pequeno portal, e tapar os orifícios no lado oposto.

Segundo o testemunho de Carlos Américo Moura da Costa, este abrigo era utilizado por António Sobral, mais conhecido como “sábio” devido à sua atividade de vidente que exercia na sua casa, que fica a cerca de cinquenta metros de distância, e utilizava este abrigo para guardar e criar animais, como porcos e galinhas.

Refere ainda que existem mais dois abrigos parecidos com este, mas com maior dimensão e com entradas largas, que ficam mais a baixo deste, e que ainda hoje servem como abrigo a quem trabalha nos terrenos agrícolas.

3.7. Quinta do Pobre

Uma Quinta com uma história de vida das mais emblemáticas do concelho de Carrazeda de Ansiães. Tem-se o privilégio e a oportunidade de entrevistar Alexandre da Cruz Araújo, filho de Manuel António Araújo e de Maria da Conceição Ribeiro, que foram os autores da construção da Quinta do Pobre.

Em tempos difíceis, em 1937, Manuel Araújo (Fig.44) comprou o terreno que até então servia para cultivo de centeio, pois segundo Alexandre Araújo a família estava a crescer. O nome desta afamada Quinta foi colocado precisamente por Manuel Araújo, (...) *já mal me lembra andarem esses louvados, a pôr as propriedades em nome da cada um, e ele é que pediu para porem aquilo como Cabreira, Quinta do Pobre.*

No início da Quinta do Pobre construíram várias estruturas aproveitando os penedos naturais, completando-os com muros de pedra seca, que habitaram e utilizaram para fins agrícolas.

Tendo em conta o entrevistado, (...) *a nossa casa era lá debaixo da fraga, mesmo o meu pai e as minhas mães, havia lá muito espaço e (...) nós dormíamos lá no apartamento daquela antura, (...) as camas, eles já arranjavam uns colchõezitos com palha (...) era giestas e feitos por baixo, e às vezes (...) a minha mãe ia às aldeias e lá lhe davam uns cobertorzitos para nos deitarmos.*

Para construírem o abrigo⁵⁰ (Fig.45) aproveitaram (...) *um penedo bastante grande, o meu pai fez uns buracos na fraga, porque aquilo era também era também muito rijo, e pôs uma mesa, fez uma mesa que até levantava e baixava, tudo em madeira, era o que se podia arranjar. O telhado, como eu digo, em baixo onde acendíamos o lume de onde vivíamos mesmo, onde fazíamos lá a comida nas panelas de ferro, (...) ainda me recorda a mim, era um telhado coberto com giestas e mato, às vezes com o máximo cuidado*

50. Coordenadas: 41.280785, -7.273023.

Fig. 45 Primeiro abrigo. Fotografia - Nelson Tito

não pegasse o fogo, depois então mais tarde é que começou a arranjar para lá madeiras donde é que as havias. E então é que já lhe pôs uma telha que até ficava cá em cima na estrada dos Fulgares, tínhamos que a carregar porque a telha era feita em Luzelos, havia lá as telheiras, e nós às costas pois e com uma burrita que ainda tínhamos, o meu pai sempre também teve crias, e nós como crianças lá levávamos meia dúzia de telhas também cada um.

Na visita de campo foi possível identificar o abrigo, atualmente em mau estado de conservação. Trata-se de um grande penedo apoiado em rochas, no topo do qual se encontra uma cruz metálica pintada de branco. Na vertente virada a Este observa-se um muro em pedra seca, rasgado por uma porta com padieira em madeira.

No interior, o abrigo conserva um forno, destacando-se ainda o facto de as rochas apresentarem pintura branca. As restantes estruturas, nomeadamente o telhado, foram destruídas pelo último incêndio que afetou o vale da Cabreira. Verificou-se, igualmente, a utilização de dois tipos de telha na sua construção: a telha tradicional de meia cana e a telha marselha.

No vale da Cabreira, existiam muitas hortas e terrenos agrícolas, que as populações das localidades de Zedes e dos Mogos cultivavam, e as crianças que iam com os respetivos progenitores, também se juntavam com Alexandre Araújo para brincarem. Era um

51. Coordenadas: 41.281071, -7.272845.

Fig. 46 Primeira casa. Fotografia - Nelson Tito

vale com grande abundância de água, que servia para regar as culturas e também para consumo de casa. Alexandre Araújo refere que (...) *lá quase toda a fraga deitava água naquele tempo, abriu lá uma mina numa rocha muito rija, deu lá com um nascente que naquele tempo quase se regava ali aquelas hortas perto, quase sem depósito, deitava muita água. Depois então, um senhor que havia ali em Carrazeda, fez um encanamento tudo já em tubos de ferro para a cozinha, para o armazém e para o lagar.*

A mina de água, com 10 a 15 metros de comprimento, foi escavada por José Manuel dos Santos, dos Folgares. Durante a obra, descobriu-se um filão de estanho, cujo rendimento financiou a construção. Na visita de campo não foi possível localizar a mina devido ao mato, mas confirmou-se a existência de torneiras ligadas a canalização em tubos galvanizados.

Passado seis ou sete anos, 1943/1944, construíram a primeira casa e depois fez duas casas, ao fim de alguns anos fez outra casa em paralelo da primeira que fez, (...) *já lá dormíamos numas tarimbas, (...) feitas de madeira e já tínhamos outro confortozito.*

Aquando da visita ao local, foi possível confirmar a existência das casas. A primeira casa⁵¹ (Fig.46), atualmente encontra-se em ruína, sem telhado, com

Fig. 47 Primeira e segunda casa. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 48 Interior da segunda casa. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 49 Dormitórios. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 50 Interior da corriça. Fotografia - Nelson Tito

uma porta virada a Oeste e uma pequena janela virada a Norte, paredes com silhares graníticos cujas juntas foram tapadas com cimento. De salientar a fachada virada a Este, pintada de branco e que contém escrito “Quintado Pobre” com tinta de cor preta, e do lado direito com cor amarela “1943”, que corresponde ao ano em que a quinta foi comprada.

Depois construíram a segunda casa, junto à primeira, que toca parede com parede a Oeste⁵² (Fig.47 e 48), atualmente ainda com telhado, porta de madeira virada a Sul, com escadas de três degraus, uma janela de madeira virada a Oeste e no seu interior duas divisões em madeira correspondentes a quartos, e vestígios de outra divisão maior, pintada de branco, tal como as paredes, que são rebocadas com argamassa barrenta.

Ao fim de alguns anos construíram a casa de maiores dimensões da Quinta do Pobre⁵³ (Fig.49), chamavam-lhe de dormitórios, onde tinha as tarimbadas de madeira, e onde dormiam os filhos e os trabalhadores que iam para a Quinta trabalhar nas colheitas, principalmente de figos, amêndoa e

uvas. Construída com silhares graníticos, com juntas preenchidas com cimento e pintada de branco, não contém as paredes revestidas com argamassa e encontra-se num estado de muita degradação, de salientar vestígios de um galinheiro a Oeste.

Para as ovelhas e cabras construíram um abrigo⁵⁴ (Fig.50) *fez uma corriça, para as agasalhar, também debaixo de umas fragas (...), fez-se um muro à frente e ainda me lembro, e aquilo fez-se numa nevada que veio e não podíamos trabalhar nos outros prédios, isso ainda lá está.*

Construíram dois tanques⁵⁵ com pouca profundidade, que correspondem aos sequeiros (Fig.51), onde secavam os figos e as amêndoas.

A nível de acessos, até à década de cinquenta, apenas existiam carreiros onde passavam somente pessoas ou animais sem tração (Fig.55), *um senhor de Freixiel que era muito rico, deu então ajuda, não sei de onde é que vinha aquele dinheiro, para abrir um caminhezito, nós já lhe chamávamos estrada naquele tempo, para abrir um caminho para lá ir um carrito.* Trata-se de um caminho que permitiu

o acesso a viaturas e a animais com tração, tendo sido o Eng. Trigo de Moraes a ajudar Manuel António Araújo a abrir o caminho.

A nível agrícola por volta de 1950 o pai de Alexandre Araújo aproveitou dois penedos e no meio deles *é que fez lá um lagar pequenino para pisar as uvas que lá colhíamos e os ganchos, para se espremer, era então uma trave bastante grande com um peso, com umas cordas à frente para espremer o vinho. (...) 56 a 57 é que fez outro lagar debaixo de uma fraga, também, já com aquela prancha de ferro, depois também comprou uma esmagadeira.* Na visita de campo foi possível visitar o que resta do lagar⁵⁶ (Fig.52 e 53), também utilizado como armazém.

A estrutura é formada por um grande penedo que funciona como cobertura, apoiado em rochas. Parte da cobertura era complementada por um telhado em telha tradicional assente em traves de madeira, que se apoiavam no penedo e num muro de pedra seca, onde se abre uma porta virada a Este. Este muro encontra-se pintado de branco, tal como o interior do lagar, incluindo as superfícies rochosas, sendo visível que parte da rocha foi escavada com o intuito de alargar o espaço.

O lagar apresenta como elementos principais um tanque com cerca de três metros de comprimento, dois metros de largura e um metro de profundidade, construído em pedra granítica e cimentado. No lado Oeste, o tanque contém um orifício destinado à escorrência dos líquidos, nomeadamente o vinho, que passava para um segundo tanque de menores dimensões, situado a uma cota inferior. Do lado esquerdo dos tanques observam-se várias pedras talhadas com concavidades, que serviam de suporte aos pipos, permitindo o seu encaixe seguro (Fig. 54). Foram identificadas estruturas para, pelo menos, quatro pipos.

A análise do espaço e dos testemunhos orais permitiu reconstituir o sistema agrícola da Quinta do Pobre. A exploração incluía hortas, olival, de onde se extraíam entre vinte a trinta almudes de azeite, e um colmeal com mais de cem colmeias, acompanhado de uma máquina manual para a extração do mel. Existia também amendoal, cuja amêndoa era descascada manualmente, à noite, à luz de candeias, prolongando-se a atividade até à meia-noite ou à uma da madrugada. As figueiras produziam cerca de quinhentos quilos de figos, que eram secos em cinco fornos (Fig. 58). O cultivo de cereal, sobretudo

52. Coordenadas: 41.281091, -7.272893.

53. Coordenadas: 41.281326, -7.272446.

54. Coordenadas: 41.280089, -7.272767.

55. Coordenadas: 41.281487, -7.272469.

56. Coordenadas: 41.280747, -7.273575.

Fig. 51 Sequeiros. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 52 Exterior do lagar que servia também de armazém. Fotografia - Nelson Tito.

Fig. 53 Interior do lagar que servia também de armazém. Fotografia - Nelson Tito

Fig. 54 Pedra de suporte de pipas. Fotografia - Nelson Tito

centeio, incluía as fases de segar, malhar, limpeza e transporte do grão até Carrazeda de Ansiães para ser moído, regressando com a farinha, utilizada para cozer pão em forno existente na própria quinta.

A vinha constituía outro recurso essencial, alcançando produções de até dez pipas de vinho, armazenadas em tonéis. A quinta sustentava ainda a criação de gado, como ovelhas, cabras, além de um cavalo, uma burra e porcos destinados à venda em feiras locais. Um testemunho oral particularmente expressivo, fornecido por Alexandre Araújo, revela que, ainda em criança, se levantava por volta das 2h00 da madrugada para acompanhar a mãe, que levava folhas de couve para atrair os porcos, conduzindo-os até à feira, onde eram vendidos para garantir mantimentos. Caso não houvesse comprador, os animais regressavam com a família pelo mesmo percurso.

A Quinta do Pobre era também um local de convívio, onde faziam muitas tainadas (Fig.59), especialmente ao domingo, dia de descanso, onde se divertiam e bebiam o famoso vinho morangueiro⁵⁷

da Quinta do Pobre, *o meu pai tinha muitos amigos de Carrazeda, o Zé Miguel, o Sr. Carvalho, (...) ele tinha muita gente em Carrazeda. (...) aos domingos (...), aquilo tinha uma fama muito espalhada, chegavam-se lá a juntar às vinte e trinta pessoas.* Assim como algumas personalidades distritais visitaram o local na década de sessenta, o Sr. Bispo de Bragança e o Sr. Governador de Bragança.

Manuel António Araújo (Fig.56) enviuvou entre 1958 e 1960, Alexandre Araújo refere que foi neste período de tempo, mas não se recorda a data em concreto. O seu pai começou a namorar com outra senhora, que culminou no segundo casamento, que se realizou na década de sessenta. Casou com Carminda Vaz, oriunda de Carrazeda de Ansiães, que naquele tempo era forneira. Alexandre Araújo lembra-se do *(...) segundo casamento, ele casou com ela, e o casamento foi lá na quinta (...), era o padre Virgílio, (...) quando foi do casamento que ele lá fez, fizeram uma estimativa aí de cento e cinquenta pessoas. (...) o Sr. padre Virgílio é que o entusiasmou para o casamento ser lá, levaram*

os preparativos das igrejas dos Mogos. (...) mais tarde fez uma casinha independente com todas as comodidades.

A casinha⁵⁸ referida por Alexandre Araújo, de facto é a mais pequena, foi a última casa a ser construída (Fig.60), encostada ao dormitório, é sem dúvida a que preserva melhor a presença de quem habitou na Quinta do Pobre. Com porta contígua ao dormitório, ambas cobertas por um alpendre. Contém telhado de telha tradicional suportada por traves de madeira. No seu interior as paredes são rebocadas com argamassa barrenta e pintadas de branco, tinha canalização de água, preserva uma chaminé em chapa, assim como prateleiras, uma pia de cimento, entre outros objetos.

Mas o que mais chama à atenção nesta casa, são sem dúvida, dois painéis de azulejo (Fig.61), comprados por Manuel Araújo em Carrazeda de Ansiães. O painel da esquerda é composto por doze azulejos decorados e policromados, com um poema escrito com letras de cor azul em fundo branco:

*HO! QUINTA DO POBRE!...
QUEM TE VIER VISITAR,*

58. Coordenadas: 41.281375, -7.272439.

*SÓ RICA E NOBRE
TE HÁ-DE CHAMAR!
COM DEUS NO CORAÇÃO
ATÉ NO ERMO SE FAZ PÃO!*

A obra está assinada por “L. Blanco”, feito em “Lisboa” e com a referencia de “Sil”. E “FCASTA ANNA 1969”.

O painel à direita é composto por noventa e nove azulejos decorados e policromados, destacando-se três cenas distintas assentes na paisagem, não correspondendo à realidade, serve como exemplo, aludindo ao vale da Cabreira, às vindimas, um casal com trajes tradicionais, três músicos e uma bailarina.

No fundo do painel, quase ao centro, encontra-se uma assinatura e datação “Manullo ou Romullo 79”, o que indica que o painel foi colocado dois anos antes da morte do Sr. Manuel António Araújo.

A Norte da casa encontra-se um banco feito de pedra granítica e juntas em cimento, com datação de 1971. O abandono da Quinta do Pobre ocorreu com o falecimento de Manuel António Araújo (Fig. 57), no início do ano de 1981. Encerrava-se, assim, a

57. É o vinho que resulta da fermentação da uva morangueira ou americana, (híbrido de vinhas americanas com as vinhas europeias) também conhecido por “vinho americano” nalgumas regiões do País e nos Açores de “vinho de cheiro” feito com a casta Isabelle. (...) A sua comercialização está proibida há vários anos, mais pela concorrência feroz que fazia aos vinhos de mesa tradicionais, do que pelos malefícios para a saúde que estão relacionados com a presença de metanol no vinho. Fonte: GUEDES, J. (2019).

Fig. 55 Desenho de Manuel António Araújo montado numa égua. Retrato de Hélderder Carvalho 1988

Fig. 56 Manuel António Araújo. Fotografia entre 1958 e 1960, época em que enviou da primeira esposa. Fotografia - Alexandre Araújo

Fig. 57 Manuel António Araújo. Fotografia - Alexandre Araújo

história de um espaço habitado por doze pessoas: os sete filhos de Manuel António Araújo, as respetivas esposas, bem como a sua mãe e sogra.

Lamentavelmente, não foi possível localizar nem consultar um livro da autoria de Manuel António Araújo, redigido pelo próprio, que, segundo o testemunho de Alexandre da Cruz Araújo, teria sido entregue em mãos à Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. Contudo, em contacto com a responsável pelo arquivo municipal, foi confirmado que o referido livro não se encontra atualmente depositado na instituição.

Apesar desta perda documental, permanece certo que a Quinta do Pobre se perpetua na memória coletiva da população do concelho de Carrazeda de Ansiães, bem como no seio dos familiares e amigos. Este artigo regista e valoriza esse legado através do testemunho de Alexandre da Cruz Araújo, garantindo a preservação e transmissão de uma memória identitária que, de outro modo, poderia perder-se.

4. Conclusão

Foi possível registar as memórias associadas aos abrigos no concelho de Carrazeda de Ansiães, cujas histórias e lendas integram o património material e imaterial das comunidades locais. Reconhece-se, contudo, que muitas narrativas se perderam ao longo de gerações, deixando diversos abrigos sem qualquer vínculo cultural com a população. Além disso, muitas das memórias recolhidas sofreram inevitáveis transformações decorrentes da transmissão oral.

A compreensão de alguns abrigos revelou-se complexa, sobretudo no que respeita à sua datação e enquadramento histórico. A escassez de registos documentais e orais, bem como a insuficiência de evidências materiais à superfície, limita a análise arqueológica. Apenas futuras intervenções de carácter científico poderão oferecer um contexto cronológico mais rigoroso.

A prospeção no terreno enfrentou ainda dificuldades relacionadas com acessos precários, vegetação

Fig. 58 Forno de secar figos na Quinta do Pobre.
Fotografia - Nelson Tito

Fig. 59 Lagar. Fotografia de um Domingo com Alexandre Araújo, Manuel Araújo e vários trabalhadores, familiares e amigos.
Fotografia - Alexandre Araújo

Fig. 60 Exterior da última casa de habitação.
Fotografia - Nelson Tito

Fig. 61 Painéis de Azulejo.
Fotografia - Nelson Tito

densa e terrenos íngremes, embora, no geral, tenha sido possível identificar a maioria das estruturas referenciadas. Verificou-se igualmente que as descrições disponíveis nem sempre correspondem à realidade observada, revelando uma tendência para a amplificação ou distorção das memórias, em muitos casos transmitidas por via indireta, sem verificação presencial.

O presente estudo distingue-se, entre os trabalhos realizados pelo autor, pelo forte espírito de aventura que implicou, assumindo riscos calculados em função do valor da descoberta. Embora de pequenas dimensões, quando comparados a grandes grutas ou cavernas, estes abrigos constituem verdadeiros “tesouros” culturais, enriquecidos pelas narrativas de riquezas ocultas e de figuras míticas, como as mouras encantadas. Paralelamente, os abrigos agrícolas mantêm ainda hoje utilidade prática, funcionando como refúgio contra intempéries e espaço de guarda de utensílios.

Em suma, estes abrigos, naturais e seminaturais, revelam-se elementos centrais na relação entre comunidade, memória e território, perpetuando um património que importa preservar e valorizar.

5. Agradecimentos

Ana Cristina Martins Pereira; Ilídio Fernando Monteiro; Ricardo Jorge Benoit Saavedra; Rui Chaves; Lina Ramos; José Prado; Sérgio Paulo Lopes Borges; Teresa Trigo Almeida; Vitória Daniela Pereira Gonçalves; Irene Amélia Monteiro; Idalina Alice Machado Samões; Joaquim Araújo; Teresa Araújo Fonseca; Alexandre da Cruz Araújo; António Joaquim Andriano; Carlos Américo Moura da Costa; Alexandre da Cruz Araújo; Fernanda Natália Lopes Pereira.

Referências Bibliográficas

ARGOTE, J. (1732). *Memórias para a história eclesiástica do Arcebispado de Braga, primaz das Hispanhas*, Tomo II, Lisboa Ocidental: Na oficina de Joseph Antonio da Sylva, p. 487-489. Acedido a 22-08-2025 em: <https://archive.org/details/memoriasparahist03cont/page/n7/mode/2up>.

BANDARRA, V. (2021). *Lendas e mistérios: as cobras de cabeleira loura da aldeia de Vale de Pedro*, reportagem da TVI. Acedido a 08-08-2025 em: <https://tvi.iol.pt/noticias/videos/legendas-e-misterios-as-cobras-de-cabeleira-loura-da-aldeia-de-vale-de-pedro/601efa140cf2951d9a-0a04e4>.

BAPTISTA, V. (2021). *A evolução da arquitetura vernacular: passado, presente e futuro*. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura (Mestrado Integrado), p. 7-8. Acedido a 05-08-2025 em: <https://ubibliorum.ubi.pt/entities/publication/814f5b0b-ef4a-4040-96a8-0d901e781863>.

BAPTISTA, V. (2021). *A evolução da arquitetura vernacular: passado, presente e futuro*, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura (Mestrado Integrado). Acedido a 09-07-2025 em: https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/11944/1/8655_18452.pdf.

CAMPOS, C. (2024). *Arquitetura como valorização do património arquitetónico transumante: Abrigo de caminhantes na branda do Alhal*. Trabalho de projeto Mestrado Integrado em Arquitetura Cultural Arquitetónica, p. 25. Acedido a 02-07-2025 em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/94338/1/Carlos%20Manuel%20Oliveira%20Campos.pdf>.

CARDOSO, L. (1747). *Diccionario Geografico: ou noticia historica de todas as cidades, villas, lugares, e aldeas, rios, ribeiras, e serras dos Reynos de Portugal, e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se encontraõ, assim antigas, como modernas*, I tomo, 2.º vol., p. 469. Acedido a 22-08-2025 em: <https://purl.pt/13938>.

CASELLI, A. (2020). As sereias que singraram o Atlântico, Artigo inserido no *Journal on Theory, Historiography, and Uses of the Past*, n.º 10 - 2020, Editorial: Pedro Martins e Maria de Lurdes Rosa, p. 223. Acedido a 14-08-2025 em: <https://praticasdahistoria.pt/issue/view/1104>.

COSTA, A. (1706). *Corografia Portugueza e Descrição Topografica, Lisboa, Valentim da Costa Deslandes*, tomo I, p. 436. Acedido em 10-05-2021 em: Biblioteca Nacional de Portugal em: <https://purl.pt/434/4/>.

DIÁRIO DO GOVERNO, Número 222 - Ano 1913. Ministério da Justiça, Setembro 12. Acedido em 25-08-2025 em: <https://files.diariodarepublica.pt/1s/1913/09/22200/35733573.pdf>.

ESTEVES, M. (2025). Notícia do site da ZAP.aeiou, *Portugal tem um “homem das cavernas”. Mas não vive sozinho. Vive com a Rádio*. Acedido a 04-07-2025 em: <https://zap.aeiou.pt/portugal-tem-um-homem-das-cavernas-mas-nao-vive-sozinho-vive-com-a-radio-659775>.

FERNANDES, M. (2011). *Entre a Arrábida e o Alentejo Central: o enquadramento das grutas naturais no contexto da Pré-história*. Dissertação de Mestrado/2º Ciclo em Arqueologia e Ambiente, Departamento de História da Universidade de Évora, p. 3-33. Acedido a 09-07-2025 em: <https://rdpc.uevora.pt/handle/10174/15334>.

GARCÍA, B. (2012). *La vivienda tradicional excavada: las casas-cueva de Crevillente. Análisis tipológico y medidas de calidad del aire*. Universidade de Alicante, Departamento de Construções Arquitetônicas. Acedido a 12-06-2025 em: <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/24997>.

GOIA, A. (2011). *O período islâmico em Portugal e os seus vestígios na toponímia do país*, MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Filozofická fakulta, Bakalářská diplomová práce, p. 45. Acedido a 09-07-2025 em: https://is.muni.cz/th/t1oh1/O_periodo_islamico_em_Portugal_e_o_seus_vestigios_na_toponimia_do_pais_Archive.pdf.

GREHALV (2020). *Rota inserida no site Komoot "Valdepeñas: Por el Arroyo de Santa María"*. Acedido a 02-07-2025 em: <https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/valdepenas-por-el-arroyo-de-santa-maria-60425853>.

GUEDES, J. (2019). Artigo no site "Vinha ALL ABOUT WINE"; Vinha Americana – Sabe o que é? Acedido a 20-08-2025 em: <https://www.vinha.pt/vinha-americana/>.

JIMÉNEZ, T. (2010). Chozos y bombos en la Mancha. "Piedras con raíces", artigo do *Archivo Digital UPM, repositorio digital institucional mantido pela Biblioteca da Universidade Politécnica de Madrid*. Acedido a 02-07-2025 em: <https://oa.upm.es/38333/>.

JÚNIOR, J. (1933). As pinturas pré-históricas do Cachão da Rapa, Instituto de Antropologia da Universidade do Porto, Extrato dos "Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia", fasc. III, vol. VI., p. 7-26. Acedido a 22-08-2025 em: <https://aqua-libri.cimcavado.pt/handle/20.500.12940/19509>.

LOURENÇO, P.; BRANCO, J. (2012). *Dos Abrigos da Pré-história aos Edifícios de Madeira do Século XXI*, p. 202-203. Acedido a 16-05-2025 em: <https://repositorium.uminho.pt/handle/1822/26503>.

MESQUITA, J. A. (2004). "Á descoberta da nossa terra..." - Carrazeda de Ansiães. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, p. 54, 55 e 58.

MORAIS, C. (2006). *Por Terras de Ansiães, Estudos Monográficos*, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, I vol., p. 79.

MORAIS, J.; MAGALHÃES, A. (1985). *Memórias de Ansiães*, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, Bragança, 1.ª Edição impressa a partir do manuscrito de 1721 existente na Torre do Tombo, Ponto 60, p. 56.

OLIVEIRA, E. et al. (1988). *Construções Primitivas em Portugal*, Lisboa, Etnográfica Press, p. 7-24. Acedido a 19-05-2025 em: <https://books.openedition.org/etnograficapress/6228>.

OLIVEIRA, E. et al. (1988). *Construções Primitivas em Portugal*, Lisboa, Etnográfica Press, p. 3-24. Acedido a 19-05-2025 em: https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&lr=&id=c57yDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Constru%C3%A7%C3%B5es+primitivas+em+Portugal+Ernesto+Veiga+de+Oliveira,+Fernando+Galhano+et+Benjamim+Pereira+pdf&ots=X15jSMvaLk&sig=5d9IKc9CLcRfIFdns7dLZzw999A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

OLIVER, P. (2006). *Built to Meet Needs - Cultural Issues in Vernacular Architecture*, Published by Elsevier Ltd., p. 4. Acedido a 05-08-2025 em: https://www.academia.edu/27196994/Built_to_meet_Needs.

OLIVER, P. (2022). *Architecture for All - The Photography of Paul Oliver, Paul Oliver Vernacular Architecture Library*, Text by Marcel Vellinga, p. 6. Acedido a 19-05-2015 em: <https://radar.brookes.ac.uk/radar/file/e9c02945-a16a-4973-8c4c-a09b5dd9cb06/1/POVAL%20Booklet%202022.pdf>.

PEREIRA, A.; LOPES, I. (2005). *Património Arqueológico do Concelho de Carrazeda de Ansiães*, 1ª Edição, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, p. 21.

PEREIRA, R. (1991). *De Ansiães a Carrazeda de Ansiães*, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 2.ª Edição revista, p. 4.

PINA, M. (2003). Alguns reflexos da implantação do caminho de ferro no Alto Douro no final do século XIX, Vol. 19, *Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Geografia*, Publicado: 2020-05-13. Acedido a 21-08-2025 em: <https://ojs.letras.up.pt/index.php/geografia/issue/view/538>.

PERAFITA, A. (2010). *Património Imaterial do Douro - Narrações Orais, Contos, Lendas, Mitos*, Vol. 2, p. 198, 208, 222-224.

SANTOS, A. (2020). *Construções tradicionais do Alto Douro: O desafio da preservação*. In: R. Martins, Desafios da preservação.

Fontes orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a Sr.ª Irene Amélia Monteiro, nascida em 1942, natural de Ribalonga. Depoimentos sobre a pala do Ladrão.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a Sr.ª Idalina Alice Machado Samões, nascida em 1951, natural de Tralhariz. Depoimentos sobre a Pala da Moura de Tralhariz.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a Sr.ª Teresa Araújo Fonseca, nascida em 1948, natural de Pinhal do Norte. Depoimentos sobre a Capela do Diabo e a Fraga da Moura.

Código QR. Veja o Sr. Joaquim Araújo, nascido em 1939, natural de Pinhal do Norte. Depoimentos sobre a Pala da Carvalha, Lugar da Pala, Fonte da Porca, Capela do Diabo, Pala do Cabrão e Fraga da Moura.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o Sr. Ilídio Fernando Monteiro nascido em 1956 e natural de Ribalonga. Depoimentos sobre o abrigo do Cachão da Rapa.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o Sr. Alexandre da Cruz Araújo, nascido em 1937, natural de Mogo de Malta. Depoimentos sobre a Quinta do Pobre.